

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6162498>

Одилов Ахмаджон Азамжонович

*Ургутский район 99 общеобразовательная школа учитель
русского языка.*

Аннотация: *В данной статье представлена информация о современных образовательных технологиях на уроках русского языка и литературы.*

Ключевые слова: *русский язык, русская литература, методы, курс, учебный процесс, методы обучения.*

Современные подходы к модернизации российского образования, внедрение стандартов нового поколения определяют приоритетные цели и задачи, решение которых требует высокого уровня качества образования. Сегодня общество заинтересовано в выпускниках с развитыми познавательными потребностями, нацеленных на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, ориентироваться в современном информационном пространстве, продуктивно работать, эффективно сотрудничать, адекватно оценивать себя и свои достижения. Для подготовки таких учащихся педагогам необходимо использовать в обучении современные образовательные технологии. Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в образовательный процесс таких методов и приемов, которые помогут подросткам не только овладеть определенными знаниями, умениями и навыками в той или иной сфере деятельности, но и развивать их творческие способности, где важная роль отводится урокам русского языка и литературы. Поиск ответов не только на вопросы "чему учить?", "зачем учить?", "как учить?", но и на вопрос "как учить результативно?" привели ученых и практиков к попытке "технологизировать" учебный процесс, т.е. превратить обучение в своего рода производственно-технологический процесс с гарантированным результатом, и в связи с этим в педагогике появилось направление – педагогические технологии. Педагогическая технология есть продуманная во всех деталях модель совместной учебной и педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. Новые образовательные технологии предлагают инновационные модели построения такого учебного процесса, где на

первый план выдвигается взаимосвязанная деятельность учителя и ученика, нацеленная на решение как учебной, так и практически значимой задачи. Это не противоречит творческим процессам личностного совершенствования, так как каждая из педагогических технологий имеет собственную зону, в пределах которой происходит развитие личности.

К современным педагогическим технологиям относятся:

Предметно-ориентированные технологии

Технологии личностно-ориентированного обучения

Технология эвристического обучения

Диалоговые технологии

Игровые технологии

Информационно-коммуникационные технологии

Здоровьесберегающие технологии.

Остановлюсь на технологиях, элементы которых применяю в своей практике:

1) предметно-ориентированные технологии

К ним относятся

а) технология дифференцированного обучения. Дифференциация осуществляется не за счет того, что одним ученикам дают меньший объем материала, а другим больший, а за счет того, что, предлагая учащимся одинаковый его объем, учитель ориентирует их на различные уровни требований к его усвоению. При дифференциации учащихся учителю необходимо опираться на следующее: общий уровень обученности, развития ученика; отдельные особенности психического развития; индивидуальные особенности ученика; неспособность ученика усваивать предмет по тем или иным причинам; интерес ученика к тому или иному предмету. Оценив каждого учащегося по данной схеме, можно приблизительно отнести его к той или иной группе. Однако необходимо учитывать то, что ученик может (и должен!) передвигаться из одной группы в другую; поэтому рекомендуется проводить диагностику примерно раз в полугодие. Карточки могут быть использованы для организации деятельности учеников на целый урок либо на 15-20 минут в зависимости от целеустановки. Рассмотрим один из подходов к обучению учащихся на уроках русского языка в рамках технологии дифференцированного обучения, когда предлагается делить содержание обучения русскому языку по трем уровням сложности: А, В и С, где уровень А может обеспечивать обучение в общеобразовательных классах и в классах естественно-научного, математического, технического и других профилей. Уровень сложности В рекомендован учащимся, ориентированным на профильное гуманитарное образование, а уровень С рассматривается как уровень углубленного изучения

материала. Рассмотрим варианты разноуровневых карточек по теме 9-го класса, которые я использую на своих уроках, например, по теме: «Повторение материала, изученного в 5–8-х классах».

А I. Среди приведенных предложений найдите двусоставные и односоставные. Подчеркните грамматические основы. 1. Штурмана, знаешь, народ хитрый. 2. Вот желают нам, морякам, люди счастливого плавания... 3. Тихие рыболовы, как у нас.

II. Исправьте ошибки в приведенных предложениях. 1. Жажда к славе была для героя самым важным качеством. 2. В своем сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его люблю. 3. На картине запорожцы о чем-то смеются и веселятся.

В I. Выполните синтаксический разбор предложений, дайте им характеристику. 1. В голове гудит от постоянного напряжения. 2. Мне вернули журнал лишь в конце недели. 3. Дама с собачкой вышла во двор.

II. Составьте предложения, употребив слова к счастью, безусловно, наконец в одном случае в качестве вводных слов, в другом – как члены предложения. В последних примерах определите, к какой части речи эти слова относятся.

С I. Произведите полный синтаксический разбор предложений, расставив недостающие знаки препинания. 1. Николка нахмурился и искося как птица посмотрел на Василису. 2. Каюсь в скверном. 3. Что у вас делается?

II. Составьте два предложения, употребив слово как. В первом случае оно будет входить в состав сказуемого, во втором – в сравнительный оборот.

Дифференцированный подход позволяет в условиях классно-урочной системы реализовывать творческие возможности всех учеников. При этом работа с сильными учениками должна идти не по пути увеличения объема изучаемого материала, а по пути разнообразия заданий. Например: 1) составление текстов диктантов; 2) составление карточек-заданий по изучаемому материалу; 3) составление обобщающих таблиц для работы на уроке; 4) сочинение лингвистических сказок (миниатюр); 5) работа с дополнительной литературой; 6) проверка индивидуальных заданий; 7) выполнение обязанностей консультанта по групповой работе. Дети, испытывающие трудности в обучении, наоборот, получают посильные задания. Таким образом, не испытывая стресса, они достигают базового уровня обученности. Например, если весь класс пишет диктант, то слабые ученики выполняют задания по карточкам.

б) технология концентрированного обучения

Цель концентрированного обучения состоит в повышении качества обучения и воспитания учащихся через создание оптимальной организационной структуры учебного процесса, сближение обучения с

естественными психологическими особенностями человеческого восприятия. «Погружение» по русскому языку предшествует изучению литературы и, выполняя свои задачи, направлено на то, чтобы вызвать интерес к тем текстам и авторам, с которыми учащиеся встретятся на занятиях по литературе. Для того чтобы вызвать желание читать ту или иную книгу, читаются интересные эпизоды, используются рассказы о жизни писателя или поэта. Карточки с заданиями (по возможности) составляются на основе литературных произведений, причем и здесь соблюдается принцип ритмичности. Например, уроки в 6 классе. Если первый день «погружения» по литературе посвящается славянской мифологии, то в первый день по русскому языку учащиеся выполняют такое задание:

Спишите, подчеркните основы, расставьте знаки препинания:

1. Перун бог грома и молнии. 2. Ярило бог в_сеннего солнца покр_витель любви пл_дородия. 3. Самое страшное вр_ждебное человеку б_жество Морана. Она живет на севере в недрах скал. Морана б_гиня ночи зимы смерти.

Тема этого урока по русскому языку «Тире между подлежащим и сказуемым». По орфографии повторяется правописание безударных гласных в корне слова.

При использовании концентрированного обучения:

1. Материал изучается крупными блоками.
2. Особую роль играет многократность вариативного повтора.
3. Успешному усвоению материала помогают опоры, которые применяются в обучении постоянно. При составлении опор используются символы, рисунки, сдвоенная, строенная запись, особую роль играют цвет и шрифт.

4. При объяснении нового материала обязательно проговаривание в парах: ученики и слушают внимательнее, потому что им нужно будет это повторить, и имеют возможность обратить внимание на то, что могло быть ими пропущено во время объяснения учителем.

5. Лучшему усвоению материала способствует взаимообучение, так как ученики усваивают 90% от того, чему учат сами.

6. На занятиях используются дидактические игры, которые дают возможность ученикам не только успешнее усваивать материал, но и отдохнуть.

7. Особую роль в овладении грамотным письмом играет словарная работа.

2) технология личностно-ориентированного обучения

Приоритетные задачи личностно-ориентированных технологий в педагогике – формировать и развивать интеллект и речь учеников, развивать критическое и творческое мышление. К этим технологиям

относятся педагогические мастерские, модульное обучение, метод проектов, обучение как исследование. На своих уроках я использую метод проектов – самостоятельную исследовательскую деятельность ученика, которая имеет не только учебную, но и научно-практическую значимость. Эта технология актуализирует важнейшие речевые умения, вовлекая учеников во все виды речевой деятельности, совершенствует умение работать с текстами разных стилей и типов речи на уровне информационно-смысловой обработки. Этапы работы над учебным проектом: 1. Предварительный выбор старшеклассником темы 2. Составление плана 3. Изучение литературы по данной теме и сбор материала 4. Создание собственного текста 5. Защита 6. Ответы на вопросы по теме проекта. В пример можно привести проекты, созданные учащимися 7 класса по теме «Особенности читательских интересов семиклассников» и 8 класса по теме «Анализ литературной и политической деятельности поэтов-декабристов», с которыми они выступали на конференции «Я – исследователь» и областной научной конференции.

3) Игровые технологии

«Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности», – писал В.А. Сухомлинский. Начало любой игры – это, прежде всего, эмоциональная установка на игру, на восприятие игровых задач, когда активизируется мыслительная деятельность и воображение ребенка. Установку на игру обычно создаю в увлекательной форме, иногда с использованием слайдов, рисунков, кинофрагментов. Следующим структурным элементом игры являются игровые задачи, которые соединяются с учебными задачами. Для соединения дидактических (учебных) и игровых задач необходимы правила игры. Они организуют поведение играющих, обеспечивают игрокам равные условия. Обязательным структурным элементом игры является ее результат. Результат может быть наглядным (выиграл, отгадал, выполнил); менее заметным (получил удовольствие, заинтересовался вопросом). Среди многообразия игр, которые используются в работе с детьми в школе, различают сюжетно-ролевые и дидактические игры. Отличительной особенностью ролевых игр является то, что ученики вместе с учителем становятся исполнителями определенных ролей. Ролевые игры развивают фантазию, воображение и речь, имеют большое значение в нравственном воспитании. Дидактические игры специально создаются в учебно-воспитательных целях, являются познавательными и развивающими. В своей практике широко использую словесные игры; уроки-путешествия, например, на уроке литературы в 8А классе при изучении творчества М.Ю.Лермонтова «Путешествие по лермонтовским Тарханам»; уроки-викторины по творчеству писателей и поэтов;

лингвистические кроссворды, к составлению которых привлекаю самих учеников.

4) информационно-коммуникационные технологии

Использование новых информационных технологий в обучении позволяет рассматривать школьника как центральную фигуру образовательного процесса и ведет к изменению стиля взаимоотношений между его субъектами. При этом учитель перестает быть основным источником информации и занимает позицию человека, организующего самостоятельную деятельность учащихся и управляющего ею. Его основная роль состоит теперь в постановке целей обучения, организации условий, необходимых для успешного решения образовательных задач. Таким образом, ученик учится, а учитель создает условия для учения; авторитарная по своей сути классическая образовательная технология принуждения трансформируется в личностно – ориентированную. Обучение предполагает общение на уроке как между учителем и учащимися, так и общение учащихся друг с другом. Использование ИКТ позволяет погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами, стать как бы участником того или иного события. По данным исследований, в памяти человека остается 1/4 часть услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть увиденного и услышанного, 3/4 части материала, если ученик привлечен в активные действия в процессе обучения. Использование ИКТ в преподавании любого предмета таит в себе неограниченные возможности. С помощью этих технологий можно решать такие педагогические задачи, как обучение в сотрудничестве, активизация познавательной деятельности, осуществление дифференцированного, индивидуализированного, личностно-ориентированного подхода, разрешать проблемы разноуровневого и группового обучения. К тому же возможности использования компьютера на уроке впечатляют, создают атмосферу психологического комфорта, ведут к успешности. Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образовательный процесс – интерактивность, позволяющая развивать активно-деятельностные формы обучения. Именно это новое качество позволяет надеяться на реальную возможность расширения функционала самостоятельной учебной работы – полезного с точки зрения целей образования и эффективного с точки зрения временных затрат. Эти технологии значительно расширяют возможности предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности. Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию учащихся к обучению, вовлекает их в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации

умственной деятельности. И именно использование ИКТ на уроках русского языка и литературы позволяет мне наполнить уроки новым содержанием, осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению, организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и возможностями, развивать творческий подход к окружающему миру, любознательность учащихся, организовать урок в соответствии с современными требованиями.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. www.ziyonet.uz
2. <http://www.ege.edu.ru/>